

**APLICABILIDADE DO DESIGN BIOFÍLICO EM DEPARTAMENTOS
PÚBLICOS DE TRABALHO: Secretaria da Educação do Estado do
Tocantins – TO.**

**APLICABILIDAD DEL DISEÑO BIOFÍLICO EN DEPARTAMENTOS
DE TRABAJO PÚBLICO: Secretario de Educación del Estado de
Tocantins - TO.**

**APPLICABILITY OF BIOPHYLIC DESIGN IN PUBLIC WORK
DEPARTMENTS: Secretary of Education of The State of Tocantins - TO.**

DIENIFER GOMES VIEIRA (1); MARCIELI CORADIN (2)

1. Especialização em Arquitetura de Interiores e Paisagismo, Centro Universitário Luterano de Palmas –
CEULP, Associação Educacional Luterana do Brasil – AELBRA.

1.501 Sul, Av. Joaquim Teotônio Segurado, s/n – Plano Diretor Sul, Palmas – TO. CEP 77.019-900
E-mail: dienfergv@gmail.com
[//orcid.org/0000-0001-6100-2016](https://orcid.org/0000-0001-6100-2016)

2. Mestre em Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Tocantins - UFT
704 Sul, Avenida LO 15, lote 8, sala 03, Plano Diretor Sul, Palmas – TO. CEP 77.022-322

E-mail.: marci.coradin@gmail.com
[//orcid.org/0000-0002-2543-3967](https://orcid.org/0000-0002-2543-3967)

RESUMO

No mundo contemporâneo, principalmente nas áreas urbanizadas, é possível notar que as pessoas passam a maior parte da sua rotina diária dentro dos ambientes de trabalho que, por sua vez, se caracterizam como espaços fechados, sem iluminação e ventilação natural, não permitindo contato e conexão com elementos que remetam a natureza. Desta maneira, acabam por deixar os trabalhadores cada vez mais suscetíveis a doenças como estresse, ansiedade e depressão. Isso é resultante de espaços mal planejados que acabam ocasionando desconforto físico e psicológico aos usuários. Logo, o design biofílico surge da necessidade de encontrar soluções para restabelecer a integração do ambiente construído com a natureza, promovendo um maior conforto e bem-estar nesses espaços. O estudo em questão tem como objetivo demonstrar a aplicabilidade do design biofílico dentro dos ambientes de trabalho, com uma análise específica do departamento público onde está instalada a Secretaria da Educação do Estado do Tocantins - TO. As metodologias adotadas seguiram duas etapas: a qualitativa, por meio dos estudos realizados; e a quantitativa, por meio do questionário aplicado aos trabalhadores. Mediante o questionário aplicado foi possível constatar que 86,66% dos usuários do departamento possuem uma predileção por ambientes que permitam esse contato com a natureza, e que isso se torna totalmente possível com a aplicabilidade de estratégias abordadas pelo design biofílico em espaços de trabalho.

Palavras-chave: Biofilia; Natureza; Ambiente; Espaços de trabalho.

RESUMEN

En el mundo contemporáneo, especialmente en zonas urbanizadas, es posible notar que las personas pasan la mayor parte de su rutina diaria dentro de ambientes de trabajo, los cuales, a su vez, se caracterizan por ser espacios cerrados, sin iluminación y ventilación natural, no permitiendo el contacto y conexión con elementos que se refieren a la naturaleza. De esta forma, terminan dejando a los trabajadores cada vez más susceptibles a enfermedades como el estrés, la ansiedad y la depresión. Este es el resultado de espacios mal planificados que acaban provocando malestar físico y psicológico en los usuarios. Por tanto, el diseño biofílico surge de la necesidad de encontrar soluciones para restablecer la integración del entorno construido con la naturaleza, promoviendo un mayor confort y bienestar en estos espacios. El estudio en cuestión tiene como objetivo demostrar la aplicabilidad del diseño biofílico en entornos de trabajo, con un análisis específico del departamento público donde está instalado el Departamento de Educación del Estado de Tocantins - TO. Las metodologías adoptadas siguieron dos etapas: la cualitativa, a través de los estudios realizados; y la cuantitativa, a través del cuestionario aplicado a los trabajadores. A través del cuestionario aplicado se pudo constatar que el 86,66% de los usuarios del departamento tienen predilección por ambientes que permiten este contacto con la naturaleza, y que esto se hace totalmente posible con la aplicabilidad de estrategias abordadas por diseño biofílico en espacios de trabajo.

Palabras clave: Biofilia; Naturaleza; Ambiente; Espacios de trabajo.

ABSTRACT

In the contemporary world, especially in urbanized areas, it is possible to notice that people spend most of their daily routine inside work environments, which, in turn, are characterized as closed spaces, without natural lighting and ventilation, not allowing contact and connection with elements that refer to nature. In this way, they end up leaving workers increasingly susceptible to diseases such as stress, anxiety and depression. This is the result of poorly planned spaces that end up causing users physical and psychological discomfort. Therefore, biophilic design arises from the need to find solutions to reestablish the integration of the built environment with nature, promoting greater comfort and well-being in these spaces. The study in question aims to demonstrate the applicability of biophilic design within work environments, with a specific analysis of the public department where the Tocantins State Department of Education - TO is installed. The methodologies adopted followed two stages: the qualitative one, through the studies carried out; and the quantitative, through the questionnaire applied to workers. Through the applied questionnaire it was possible to verify that 86.66% of the users of the department have a predilection for environments that allow this contact with nature, and that this becomes totally possible with the applicability of strategies addressed by biophilic design in workspaces.

Keywords: Biophilia; Nature; Environment; Workspaces.

Introdução

No mundo contemporâneo, principalmente em meio urbano, que a vida acaba se desconectando com o espaço natural, é comum se ter um desejo cada vez maior por parte das pessoas, em estarem em contato com a natureza. Porém, com a rotina diária de muito trabalho e pouco descanso, esse contato vem diminuindo cada vez mais.

Andrade e Pinto (2017, p. 30) afirmam: “... a falta de estímulos naturais na vida cotidiana afeta negativamente a qualidade da saúde da população.” O que em decorrência disso, acaba acarretando um aumento do número nos casos de estresse, doenças cardiovasculares e danos ao sistema imunológico que são provocados por estressores ambientais (ANDRADE; PINTO, 2017).

Sabendo que nos tempos atuais os funcionários públicos passam a maior parte das horas do dia dentro dos ambientes de trabalho, e que a relação entre os indivíduos e seus espaços de convívio podem afetar diretamente a maneira como eles desempenham suas atividades, sentem e interagem uns com os outros; projetar espaços confortáveis e que permitam esse contato com o natural passou a ser indispensável no mundo contemporâneo (COOPER, 2015).

Assim surge o conceito do design biofílico, definido por espaços que proporcionam contato próximo e diário com a natureza. Este estudo explora a relação entre o bem-estar psicológico nos ambientes de trabalho e as expectativas dos funcionários, sendo, portanto, uma importante ferramenta de pesquisa para projetos que buscam resultados diferenciados (BROWNING, 2015).

Dentro desse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar a aplicabilidade do design biofílico dentro dos ambientes de trabalho. Por conseguinte, será feita uma pesquisa referente ao departamento público onde está instalada a Secretaria da Educação do Estado do Tocantins.

Logo, a metodologia adotada foi dividida em duas etapas: a qualitativa, por meio da pesquisa bibliográfica em artigos, dissertações e teses que abordassem o tema biofilia, bem como avaliação do estudo de caso; e a quantitativa, por meio do questionário

aplicado aos trabalhadores do departamento em estudo na pesquisa (LAKATOS; MARCONI, 2010).

Por fim, deseja-se com essa pesquisa constatar o grande impacto causado por simples mudanças que podem ocorrer nos espaços corporativos com a introdução da natureza no local de trabalho, modificando a forma como os funcionários se sentem nesses ambientes e no quão felizes, criativos e produtivos serão exercendo suas funções em um ambiente mais humanizado, pensado e planejado para esse fim, fazendo com que ao incorporarem práticas de design biofílico nesses ambientes, esses espaços passem a provocar produtividade e emoções cada vez mais positivas (COOPER, 2015).

Referencial Teórico

A pesquisa em questão abordou como referencial teórico os principais temas referentes ao design biofílico relacionados aos ambientes de trabalhos corporativos e de departamentos públicos, dando ênfase nos atributos que esse tipo de design pode agregar ao ambiente construído, fazendo uso das principais diretrizes para tornar esses ambientes mais sustentáveis, propícios e agradáveis aos usuários desses espaços.

Design Biofílico

O termo biofilia tem como base o amor à vida. Segundo Edward Wilson (1984), essa ligação emocional com outros organismos vivos parte da necessidade de o ser humano se conectar com a natureza. O que Okamoto (2002) afirma ser uma necessidade humana decorrente de traços evolutivos.

No mundo contemporâneo é cada vez mais comum perdermos essa conexão, e isso pode acarretar problemas psicológicos, dentre eles os mais comumente identificados são: aumento de estresse, déficit de atenção e hiperatividade. Sendo que ao invés de restabelecer essa conexão com o natural, as pessoas estão procurando por alternativas rápidas de solucioná-las fazendo uso de medicamentos farmacêuticos, mantendo um estilo de vida cada vez mais sedentário (SANTOS, 2016). Em decorrência disso, nota-se uma necessidade cada vez maior da sociedade em se reestabelecer em meio a natureza,

isso deixa de ser opcional e passa a ser essencial. Browning e Cooper (2015) reforçam ainda mais essa teoria, já que por meio de estudos e pesquisas confirmam a preferência humana pelo ambiente natural ao invés do construído.

Browning e Cooper (2015) afirmam que apesar dessa necessidade de conexão com o ambiente natural ser um resultante do viés “antiurbano”:

“... pesquisas em psicologia ambiental nos dizem que estar conectado com a natureza, é, na realidade, uma função humana adaptativa, que permite e ajuda na recuperação psicológica. Isto significa que trazer elementos que permitam a conexão direta com a natureza (como parques e lagos) ou conexões indiretas (ou seja, design de interiores que utilizam elementos naturais, cores e padrões que remetem à natureza, plantas, bem como explorar visuais para áreas verdes) para dentro de um ambiente urbanizado pode ajudar a nos recuperar mentalmente e aliviar nossas atividades do dia a dia, afim de manter o bem-estar positivo.” (BROWNING E COOPER, 2015. P.7)

A urbanização acelerada do mundo moderno, resultou em um alto índice de migração das áreas rurais para as cidades que são predominantemente estruturadas pelo homem. Por isso, acabou-se por ter um interesse tão crescente pela biofilia, logo, se torna de suma importância reestabelecer essa conexão homem-natureza para aqueles que vivem em meio urbano. Assim se dá o surgimento do design biofílico, que nada mais é do que a aplicação dos conceitos biofílicos por meio do design de interiores. Promovendo, desta maneira, uma integração da natureza com o ambiente construído, reestabelecendo essa conexão (BROWNING, 2015).

Benefícios do Design Biofílico

É comum nos dias de hoje nos depararmos com uma sociedade que encara a abordagem da arquitetura moderna voltada para a valorização dos bens materiais. Para Okamoto (2002), a maior parte dos edifícios contemporâneos são planejados apenas para suprir as necessidades funcionais, fazendo com que as construções atuais encarem a natureza como um obstáculo, tornando o espaço construído cada vez mais obsoleto e desconectado com o meio ambiente.

Para autores como Kellert e Calabrese (2015), que defendem a importância da biofilia no espaço construído, o homem vem se afastando gradualmente da natureza, principalmente nas últimas décadas, o que acaba reduzindo a natureza a um mero recurso a ser explorado. Como resultado disso temos ambientes desprovidos de elementos fundamentais para o desenvolvimento físico, psicológico, social e produtivo do ser humano.

Salingaros (2019) defende que a abordagem da arquitetura formalista, que atualmente é a mais usual, acaba sendo incompatível com a qualidade restaurativa dos ambientes que são propostos pelos paradigmas da biofilia. Já Berto e Barbieri (2017) defendem que os valores restaurativos da biofilia deveriam substituir a abordagem formalista adotada nos projetos arquitetônicos com o objetivo de que o edifício desempenhe toda a potencialidade do ser humano. Logo, o que os autores defendem para nova tipologia que deve ser adotada para os projetos arquitetônicos, é que os aspectos restaurativos do ambiente construído sejam precedentes para os demais objetivos de concepção dos espaços construídos.

Esses aspectos restaurativos fazem parte dos princípios do design biofílico. Deste modo, eles trazem uma série de benefícios para os ambientes onde são aplicados, tais como: menos estresse, maior produtividade e melhora na saúde física e mental dos usuários que convivem nesses espaços. (KERLLET, 2007)

Por conseguinte, o design biofílico tem como objetivo a busca por soluções que reestabeleçam a conexão do espaço construído e seus usuários com a natureza, e mais do que preservar o meio ambiente é estabelecer experiências que tragam uma relação de benefício mútuo, criando assim ambientes agradáveis ao ser humano e espaços que qualifiquem bem-estar e sustentabilidade por meio dos projetos. (KELLERT E CALABRESE, 2015)

Design Biofílico e o Ambiente de Trabalho

É fato que um dos meios de sobrevivência do homem é o trabalho e que parte da vida do ser humano se dá confinada nesses ambientes. “Assim, colaboradores de escritórios, os quais passam a maior parte do seu dia em ambientes internos de trabalho, ficam mais suscetíveis a sofrerem com stress, depressão, ansiedade.” (BÓSCHI, MOISÉS E GHISI, 2019, p. 109). Isso acontece porque a maior parte desses espaços possuem uma tipologia

de edifícios de escritórios verticalizados, pensados para abrigar o maior número de pessoas possível por metro quadrado, visando a segregação espacial, além de terem um layout rígido com móveis modulares para maior aproveitamento do espaço, com o objetivo de garantir foco e disciplina no ambiente de trabalho (CALDEIRA 2005).

A partir disso, a hipótese da biofilia é considerada como um elemento fundamental para a reformulação desses espaços, ajudando a promover bem-estar humano e ambiental, reestabelecendo essa conexão entre o homem, a natureza e o espaço construído. (ANDRADE; PINTO, 2017)

Browning e Cooper (2015) destacam que o design biofílico é uma teoria, uma ciência e uma prática, que tem como objetivo a criação de ambientes inspirados na natureza, buscando por estímulos sensoriais de paisagens naturais, visando ampliar a conexão do indivíduo com ela, nos espaços em que mora e trabalha. Sendo assim, os locais de trabalho têm ampla importância em função das longas horas de permanência em estado de atenção. Os autores relatam que:

“Recentemente, o aumento de pesquisas focadas na biofilia no contexto do local de trabalho, analisando especificamente a interação entre o design do local de trabalho e os resultados dos funcionários, constata que apesar das evidências mostrarem que as pessoas se beneficiam em muitos aspectos por estarem conectadas à natureza, a abordagem biofílica para o design de ambientes de trabalho não está inserida em uma posição de maior destaque na pauta corporativa mundial. Nossas constatações reforçam o grande impacto causado por simples mudanças ocorridas com a incorporação da natureza no local de trabalho na forma como os funcionários se sentem no espaço de trabalho, e no qual os felizes, criativos e produtivos se sentem trabalhando.” (BROWNING E COOPER, 2015. P.12)

O relatório criado pelos autores ressalta a necessidade do ser humano com as práticas do design biofílico aplicadas nos espaços de trabalho. Os dados obtidos indicam que pessoas que trabalham em escritórios contendo elementos naturais, como plantas e luz natural, são 15% mais criativas, 6% mais produtivas e que podem aumentar a percepção de bem-estar em até 15%. Isso mostra que o design biofílico tem um impacto positivo no espaço construído e nos seus usuários.

Aplicabilidade do Design Biofílico em Departamentos Públicos de Trabalho

Os princípios da biofilia podem ser inseridos nos espaços de trabalho por meio da criação de diretrizes projetuais, visando a concepção de ambientes acolhedores, agradáveis e prazerosos de se habitar (BARROS, 2019). Em consequência disso, podemos dizer que a aplicabilidade do design biofílico em projetos de escritórios e departamentos públicos de trabalho, se dá por meio da utilização de elementos naturais, cores e padrões que remetem à natureza, formas orgânicas, plantas, iluminação e ventilação natural; bem como explorar vistas estratégicas para áreas verdes (quando possível) por meio de janelas e planos de vidro que permitam esse contato com o ambiente externo. Browning e Cooper (2015) afirmam que os efeitos oferecidos por esta conexão com a natureza vão muito além do simples aumento da satisfação do trabalhador, impactando diretamente na criatividade, produtividade e bem-estar das pessoas que frequentam esses espaços.

A UGREEN¹ (2020) possui um artigo que enfatiza 6 elementos da composição do design biofílico que devem ser aplicados, que são:

1. Elementos Ambientais – Cores, principalmente as mais comuns na natureza, como tons terrosos, verde e marrom; Água, que pode ser inserida por meio do paisagismo nos espelhos d'água e fontes nos ambientes internos; Ar, fazendo uso da ventilação cruzada e natural; Plantas, utilizando o paisagismo voltado para ambientes internos; e o Fogo, que denota aconchego por meio da sua cor.
2. Formas naturais que evocam a natureza – Ornamentos, padrões botânicos, formas orgânicas, biomimética, arcos e abóbadas.
3. Padrões e processos naturais – São padrões encontrados na natureza que vão se repetir na arquitetura e no design (sons, cheiros e texturas).
4. Luz e espaço – Relação do ser humano com a passagem da luz durante o dia, e também durante as estações do ano.
5. Relação cultura e local – Relações culturais, conexões com a história local, possuem significados mais profundos gerando sentimentos de pertencimento e cuidado com o espaço. Segundo o site da Ugreen (2020): “Essa sensação pode ser destacada pela geografia, através da ênfase da vegetação local. É possível destacar essa vegetação com vistas, jardins e paisagismo.”

¹ UGREEN - Escola Online de Construções Sustentáveis.

6. Relações humanas com a natureza – As relações íntimas do ser humano com a natureza. O site Ugreen cita que: “Espaços fechados e cobertos transmitem segurança, acolhimento. Já lugares muito complexos, com excessos de cores e formas podem causar confusão.”

Os elementos citados, quando aplicados, podem gerar vantagens econômicas, sociais e ambientais, tornando assim a biofilia uma aliada nos projetos sustentáveis.

Kaplan (1993) afirma que a presença de elementos naturais nos espaços de trabalho afeta positivamente o bem-estar do trabalhador. A análise do autor é focada em estudos de caso que possuem a ausência e presença de janelas e vistas para a paisagem em locais de trabalho. Para o autor, as janelas e aberturas em espaços construídos nos conectam com o mundo exterior, trazendo luz e informação sobre o clima para o ambiente interno. É importante avaliar o que pode ser visto dessa janela, já que se existirem elementos da natureza, mesmo que apenas algumas árvores, o efeito psicológico é grande. De acordo com Kaplan (1993), as janelas podem ser uma fonte de descanso para a atenção, dado que a possibilidade de desviar o olhar por um instante e contemplar a vista natural pode ser revigorante.

Já Joye (2007) trata da imitação dos elementos naturais na arquitetura como meio de promover contato direto com a natureza em ambientes fechados. Segundo o autor, os modelos fractais da natureza utilizados na arquitetura podem trazer consigo um alto potencial criativo para os usuários do espaço. Essa teoria pode ser aplicada nos moveis e texturas utilizados nos ambientes internos.

Kerllet e Calabrese (2017), que também tratam da aplicação do design biofílico dentro do espaço construído, classificam a abordagem em três grupos:

- Experiência Direta com a Natureza – Luz, ar, água, plantas, animais, áreas abertas (clima), paisagem natural e fogo;
- Experiência Indireta com a Natureza – Imagens da natureza, materiais naturais, cores naturais, simulação de luz e ar natural, formas naturais, riqueza de informações, geometrias naturais e biomimética;
- Experiência Espaço/Local – Aventura e refúgio, complexidade de organização, integração das partes com o todo, espaço de transição, mobilidade e fluxo das circulações e vínculos culturais/ecológicos com o local.

Sendo assim, a aplicação de elementos abordados no design biofílico se dá de forma simples e descomplicada, fazendo uso de materiais que remetam a natureza e elementos naturais. Mesmo em ambientes internos já construídos, onde é mais complicado estabelecer o contato com o meio externo, é possível que se execute essa adaptação.

Materiais e Métodos

A metodologia que orienta esta pesquisa que tem como finalidade atingir os objetivos propostos. Consequentemente, podemos classificá-la como exploratória, pois visa identificar um problema por meio da avaliação de um ambiente construído, que é a Secretaria da Educação do Estado do Tocantins (GIL, 1991). Sendo assim, a abordagem escolhida é o estudo de caso.

Com a finalidade de enriquecer a análise sobre a aplicabilidade do design biofílico nos departamentos públicos de trabalho, buscou-se dividir a pesquisa em duas etapas que consistem na metodologia qualitativa e quantitativa.

A primeira etapa consiste no estudo bibliográfico dos assuntos relevantes para a compreensão do tema e verificação de dados nacionais e internacionais sobre os atributos da biofilia. Para tanto, fez-se uso da metodologia qualitativa, com pesquisas realizadas em livros, artigos, dissertações e teses com o principal intuito de contribuir com as discussões relacionadas ao design biofílico aplicado em departamentos públicos de trabalho, enfatizando a pertinência e relevância do tema, sendo os principais autores que nortearam a pesquisa: Kaplan (1993), Kerllet e Calabrese (2017) e Browning e Cooper (2015). (LAKATOS; MARCONI, 2010)

Na segunda etapa foi utilizado o método quantitativo, que se deu por meio visita ao departamento da Secretaria da Educação do Estado do Tocantins, com o objetivo de realizar o levantamento fotográfico e levantar informações gerais do ambiente construído que servirá como material de estudo para a análise da arquitetura da edificação. Além de possibilitar a aplicação do questionário aos profissionais que trabalham no departamento público em estudo. Logo, foram entrevistados 30 funcionários que trabalham no local.

Por fim, a análise dos dados que foram obtidos com os usuários fora combinada e cruzada com as informações provenientes da literatura relacionada ao design biofílico (LAKATOS; MARCONI, 2010).

Com base no cruzamento dos dados obtidos é possível realizar um diagnóstico qualitativo acerca da influência do design biofílico aplicado no ambiente de trabalho em estudo. Para tanto, após analisar o estudo de caso serão propostas algumas soluções práticas de uso geral que poderão ser aplicadas no departamento em questão. (KELLERT; CALABRESE, 2017)

Resultados e Discussões

Serão desenvolvidas as partes metodológicas: quantitativa, por meio do questionário aplicado aos funcionários usuários do ambiente; juntamente com o estudo de caso, já que foi realizada uma visita *in loco*² ao departamento em questão; e por fim o cruzamento de dados levantados desde o referencial teórico até as etapas citadas anteriormente. Todas as informações resultantes de cada etapa são subsídio para o desenvolvimento e resultado da pesquisa.

Análise do Departamento da Secretaria da Educação do Estado do Tocantins

Levando em consideração que muitos escritórios e departamentos públicos seguem a teoria de que os funcionários devem se adaptar ao ambiente de trabalho, e não o contrário, a pesquisa em questão buscou avaliar o estudo de caso, Secretaria da Educação do Estado do Tocantins, observando se o mesmo possui elementos que fazem parte da composição do design biofílico e apontar melhorias fazendo uso desses elementos, adaptando o espaço ao usuário, trazendo efeitos positivos na produtividade dos trabalhadores.

O prédio da Secretaria da Educação do Estado do Tocantins está localizado na Praça dos Girassóis, no Plano Diretor Norte da capital Palmas (Figura 1). Foi projetado em 1990 e é de autoria dos arquitetos Ernani Vilela, Maria Luci da Costa e Luiz Fernando Cruvinel Teixeira³.

A praça abriga todas as secretarias do estado, além do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Palácio Araguaia, o Memorial Coluna Prestes (do arquiteto Oscar Niemeyer),

² Expressão em latim significa “no lugar”.

³ Arquitetos e Urbanistas responsáveis pelo projeto dos prédios institucionais presentes na Praça dos Girassóis.

Monumento aos 18 do Forte de Copacabana⁴ e Praça Krahô. O que a tornou uma referência para a capital Palmas-TO, visto a sua localização privilegiada, a monumentalidade dos prédios públicos que a compõem e a sua extensão de aproximadamente 570 mil metros quadrados.

Figura 1 – Praças dos Girassóis, Palmas - TO. Secretaria da Educação do Estado do Tocantins.
Fonte: Google Earth (2021). Imagem adaptada por VIEIRA, 2021.

A planta possui uma forma retangular simples e fachada principal composta por “tijolinhos” à vista e a mesma foi reproduzida igualmente 12 vezes nos quadrantes da praça representando cada uma das Secretarias do Estado. Cardoso e Reis (2016) destaca sobre a edificação: “Com apenas dois pavimentos, cada edificação é pousada em um

⁴ A obra é uma homenagem aos dezessete militares e um civil que se rebelaram em 1922 insatisfeitos com a República Velha. Eles pediram o fim das oligarquias no poder. A escultura que carrega a bandeira à frente do grupo é uma homenagem ao tenente Siqueira Campos, líder do levante do Forte de Copacabana, a quem se credita a frase "À Pátria, tudo se deve dar, nada se deve pedir, nem mesmo compreensão", que pode ser lida à frente do monumento.

talude revestido de material cerâmico, que eleva o conjunto e fecha cada edifício em si, delimitando assim as fronteiras com o espaço exterior.” (CARDOSO E REIS, 2016. P.12) É possível analisar por meio da Figura 2 que, por estar inserida em uma praça, a secretaria é privilegiada com a vista de uma área verde arborizada, com espécies típicas do cerrado, proporcionando um amplo espaço ao ar livre onde é possível identificar vários atributos do design biofílico.

Figura 2 – Fachada da Secretaria da Educação do Estado do Tocantins.
Fonte: Autora, 2021.

As características biofílicas passíveis de destaque na Figura 2 são: as janelas e aberturas voltadas para o jardim externo em toda a extensão das fachadas norte e sul, proporcionando uma ventilação natural cruzada, fazendo uso de artifícios presentes na arquitetura bioclimática; O uso de materiais que remetam a elementos naturais (como tijolinho aparente e pedra) e a presença de áreas verdes na parte externa proporcionando esse contato e vínculo com a natureza.

Figura 3 – Ambiente interno da Secretaria da Educação do Estado do Tocantins.
Fonte: Autora, 2021.

Logo na recepção da secretaria (Figura 3) é possível observar a pouca existência de características que definam o design biofílico. A falta de cor e aproveitamento dos elementos naturais que são oferecidos pelo espaço onde foi locada a edificação, bem como os móveis retilíneos e a falta de textura no ambiente, deixam evidente essa falta de conexão do espaço interno com o externo.

Figura 4 – Salas internas da Secretaria da Educação do Estado do Tocantins.
Fonte: Autora, 2021.

Nas imagens (Figura 4) das salas internas da secretaria é possível notar que as janelas da fachada norte foram cobertas por uma película escura para evitar a incidência direta dos raios solares nas mesas dos funcionários, tornando a sala um ambiente escuro mesmo em horários que nos permitam o uso da luz natural do dia. Por esse motivo fez-se necessário o uso de luz artificial durante todo o período de trabalho. Além disso, algumas delas não possuem janelas e nem aberturas para o ambiente externo, o que bloqueia esse contato visual voltado para a praça e para o espaço arborizado existente nela.

As salas possuem layout e mobiliário rígidos, com cores neutras e sem nenhum aspecto que remeta a natureza, os moveis utilizados pelos trabalhadores não possuem uma ergonomia adequada, o que pode causar desconforto aos usuários, visto o tempo que se passa fazendo uso dos mesmos.

Por meio da visita *in loco* foi possível observar o grande potencial que o edifício tem para se adequar e inserir os atributos do design biofílico nos seus espaços internos, já que possui janelas e grandes aberturas que podem estabelecer uma conexão com o espaço exterior.

Coleta de Dados da Pesquisa Feita com os Funcionários do Departamento

Por meio da etapa qualitativa da pesquisa, foi possível elaborar um questionário voltado para identificação e compreensão do espaço de trabalho em estudo. O objetivo do questionário foi buscar entender quais atributos do design biofílico os usuários identificavam no ambiente e quais sentiam falta e a necessidade de que fossem introduzidos.

A pesquisa foi realizada por meio do questionário (Apêndice A) aplicado aos funcionários que estavam presentes na Secretaria da Educação, já que como usuários do espaço eles teriam uma maior percepção sobre o espaço construído que frequentam diariamente.

Análise dos Dados Obtidos

Por meio do estudo realizado acerca da biofilia podemos afirmar que a mesma consiste no amor do homem pela natureza e na conexão estabelecida entre eles. Dessa forma é possível destacar a importância das práticas de conservação em meio as áreas urbanas. Além de que a inserção das edificações em ambientes arborizados e que permitam esse contato com a natureza pode afetar diretamente no bem-estar de quem frequenta diariamente esses espaços.

O estudo sobre a edificação que abriga a Secretaria da Educação do Estado do Tocantins que está inserida na Praça dos Girassóis, nos mostra que se trata de uma área amplamente arborizada e que preza pela conservação das espécies arbóreas nativas do cerrado (CARDOSO E REIS, 2016. P.12). Com base na Figura 5 é possível afirmar que 93,33%

dos funcionários entrevistados conseguem identificar que a edificação onde trabalham está inserida em uma área de conservação. Conforme Browning e Cooper (2015) alegam, os impactos concebidos por essa junção do espaço construído em meio a natureza podem ir muito além da satisfação do trabalhador, resultando na melhoria do bem-estar e produtividade de quem frequenta esse ambiente.

Figura 5 – Resultado da pesquisa referente a prática de conservação do entorno da secretaria e identificação de elementos que remetem a natureza no ambiente interno de trabalho.
Fonte: Autora, 2021.

Ainda na Figura 5 podemos relatar a falta de elementos que remetam a natureza no ambiente interno da edificação, já que 60% dos trabalhadores responderam que não conseguem identificar nenhum elemento que aludem a natureza nas salas de trabalho, o que acaba por cortar diretamente essa conexão com o meio externo. Browning e Cooper (2015) afirmam que essa quebra de contato físico com a natureza acaba deixando as pessoas cada vez mais isoladas, com baixa produtividade e criatividade.

Como podemos analisar na Figura 6, 100% dos funcionários passam 40 horas semanais ou mais dentro desses ambientes e segundo Browning e Cooper (2015, p. 12) “Em uma revisão de avaliação de mais de 50 estudos 9 empíricos, concluiu-se que um ambiente isento de natureza pode criar discórdia, o que significa que tais ambientes podem ter um efeito negativo sobre a saúde e o bem-estar.”

Figura 6 – Resultado da pesquisa referente ao tempo de trabalho semanal e a exposição ao estresse.

Fonte: Autora, 2021.

A Figura 6 nos mostra ainda o quão suscetíveis ao estresse essas pessoas estão, já que 86,66% delas relataram ter passado por algum episódio estressante durante o período de trabalho. Conforme explicado por Kerllet (2007), os aspectos restaurativos do design biofilico trariam inúmeros benefícios para esse ambiente, inclusive a redução do estresse a que são expostos.

Figura 7 – Resultado da pesquisa referente a ventilação e iluminação natural e os elementos naturais desejados pelos trabalhadores.

Fonte: Autora, 2021.

O contato com a ventilação e luz natural é de suma importância para a saúde e bem-estar, e contribui diretamente para o conforto que o ambiente transmite (KELLERT; CALABRESE, 2017). As salas de trabalho da secretaria possuem janelas e abertura para a área externa, porém são bloqueadas por uma película que foi instalada para não deixar que o sol incida diretamente sobre as mesas, o que acabou por impedir que se tivesse acesso a luz natural nos ambientes internos, e devido as divisórias existentes nas salas foi necessária a implantação de um sistema de ventilação artificial (Figura 7).

Figura 8 – Resultado da pesquisa referente ao tempo de trabalho semanal e a exposição ao estresse.

Fonte: Autora, 2021.

As janelas podem ser consideradas uma fonte de descanso para a atenção das pessoas e juntamente com a vista para a natureza proporcionada pelas janelas da secretaria, elas

seriam uma oportunidade de contemplar o espaço natural, revigorando a energia dos funcionários (KAPLAN, 1993).

A pesquisa relatou ainda a forte predileção dos trabalhadores da secretaria em ter acesso a espaços concebidos pelo conceito do design biofílico (Figura 8), afirmando que são conscientes de que seu desempenho produtivo seria afetado positivamente se esses espaços fossem pensados e planejados tomando como princípio esse conceito.

Recomendações Passíveis de Aplicação

Ao longo da revisão bibliográfica realizada acerca do tema foram apresentados os principais conceitos que regem o design biofílico e como podem ser aplicados em ambientes já construídos. Logo, após a análise do estudo de caso Secretaria da Educação do Estado do Tocantins e dos resultados obtidos através dos questionários aplicados aos trabalhadores da secretaria, pode-se criar diretrizes que poderão nortear a aplicabilidade do design biofílico nesse espaço.

Conforme Kerllet e Calabrese (2017) já citaram, o design biofílico pode ser classificado em três grupos: Experiência Direta Com a Natureza; Experiência Indireta Com a Natureza; e Experiência Espaço/Local. Assim, tomaremos essa classificação como ponto de partida para as diretrizes, já que tanto as definições da Ugreen (2020) e Kaplan (1993), como de Joye (2007) se encaixam nessas classificações.

Dentro da Experiência Espaço/Local o aspecto passível de destaque é um uso da planta livre⁵, já que todas as divisórias internas da secretaria são feitas em *drywall*⁶. Fazer a retiradas das divisórias do ambiente traria um impacto positivo para o espaço, já que todos os trabalhadores teriam uma vista panorâmica e privilegiada da Praça dos Girassóis e do espaço arborizado presente nela, trazendo um vínculo com os aspectos ecológicos do espaço, já que as plantas presentes na praça são em sua maior parte típicas do cerrado. Outro benefício que se pode levar em conta é a sensação de amplitude que será obtida com essa intervenção, trazendo integração entre os espaços, melhorando o fluxo e mobilidade

⁵ A Planta Livre é um dos conceitos dos Cinco pontos de Le Corbusier da arquitetura moderna que através de uma estrutura independente permite a livre locação das paredes, já que estas não mais precisam exercer a função estrutural.

⁶ *Drywall* é um tipo de vedação para edifícios residenciais e comerciais, recomendada para áreas internas.

no ambiente, proporcionando uma maior interação entre os colaboradores e diretamente contribuindo para a criatividade dos usuários (BÓSCHI, MOISÉS e GHISI, 2019).

Já com a Experiência Direta Com a Natureza, podemos evidenciar que com a retiradas das divisórias e uso da planta livre da edificação, o espaço de trabalho será banhado pela luz natural advinda das janelas da fachada norte e sul, bem como a ventilação cruzada que será proporcionada já que não terá bloqueio na circulação do ar que as divisórias proporcionam com a configuração atual. A priorização da ventilação e iluminação natural do espaço trarão benefícios ligados ao bem-estar e produtividade dos trabalhadores já que 80% dos mesmos acreditam que um espaço pensado com aspectos biofílicos poderia impactar de forma positiva no seu desempenho no trabalho.

Para o bloqueio da incidência solar direta nas janelas da fachada norte pode-se fazer uso da implantação de *brises*⁷, possibilitando assim a retirada da película escura que foi instalada nas aberturas (Figura 4), valorizando a vista para o espaço natural e trazendo essa conexão interno/externa com a natureza presente no espaço. A ventilação e iluminação natural que se farão presentes após essas intervenções poderão possibilitar o uso de plantas no ambiente interno, aumentando ainda mais essa conexão.

Por fim a Experiência Indireta Com a Natureza, que irá se dar por meio do uso de artigos de decoração e elementos que remetam a natureza, tais como: quadros de imagens da natureza nas paredes da secretaria (essas imagens podem ser de locais turísticos do Tocantins, como o Jalapão, ou de materiais que são símbolo do estado, como o capim dourado e o girassol); A utilização de cores (azul, verde, tons terrosos) e texturas de elementos da natureza nas paredes e moveis das áreas de trabalho; E por último, o uso de mobiliários mais orgânicos que remetam a formas encontradas em ambientes naturais, já que o mobiliário atualmente utilizado possui forma rígida e sem cor e textura.

As diretrizes projetuais criadas para a Secretaria da Educação do Estado do Tocantins que tem como conceito principal o design biofílico, busca por incentivar a incorporação de práticas baseadas por esse conceito, proporcionando assim uma maior conexão dos usuários com a natureza e fazendo com que os colaboradores, mesmo dentro do ambiente construído, estabeleçam e não percam essa conexão com o espaço natural.

⁷ O *brise* é um dispositivo arquitetônico utilizado para impedir a incidência direta de radiação solar nos interiores de um edifício, de forma a evitar aí a manifestação de um calor excessivo.

Considerações finais

Com base no referencial teórico que norteou a pesquisa sobre a aplicabilidade do design biofílico em departamentos públicos de trabalho, com estudo de caso da Secretaria da Educação do Estado do Tocantins, foi possível elaborar diretrizes projetuais que poderão permitir a aplicação dos conceitos que regem o design biofílico dentro desses espaços, atingindo assim o objetivo principal desta pesquisa.

O trabalho buscou por destacar os principais benefícios e atributos da biofilia integrada ao espaço construído, evidenciando as características que orientam a aplicação desse conceito. Com a visita presencial ao espaço de estudo dessa pesquisa foi possível aplicar um questionário aos colaboradores da secretaria, que permitiu salientar as principais necessidades do espaço e como seria possível aplicar os atributos e conceitos biofílicos buscando por suprir essas necessidades.

Logo, pode-se destacar a relevância da pesquisa, já que a aplicação de elementos abordados no design biofílico presentes nesse trabalho poderão facilmente ser aplicados nas demais secretarias presentes na Praça dos Girassóis, visto possuírem o mesmo projeto. Além de outros ambientes, não só no estudo de caso em questão, conseguindo assim contribuir diretamente com emoções positivas aos usuários desses espaços, proporcionando assim, uma experiência sensorial que se pode obter em ambientes pensados com princípios do design biofílico. Assim, se a biofilia for introduzida em departamentos públicos poderá impactar assertivamente na produtividade e bem-estar dos trabalhadores.

Referências

ANDRADE, R. M.; PINTO, R. L. **Estímulos Naturais E A Saúde Humana: A Hipótese Da Biofilia Em Debate**. Polêm!ca, v. 17, n.4, p.30 - 43, 2017.

BARROS, A. L. A. S. **Centro de saúde mental pelos princípios da biofilia: anteprojeto de um centro de saúde mental para a cidade de Natal/RN** / Ana Leticia Avelino Silva Barros. - Natal, RN, 2019. 72f.: il.

BERTO, R., BARBIERO, G. **The Biophilic Quality Index: A tool to improve a building from "green" to restorative. Visions for Sustainability**. 2017. Acesso em: 17 de fevereiro de 2021.

BÓSCHI, R.; MOISÉS, J.; GHISI, T. C. S. **Ambientes Corporativos: análise de parâmetros de influência na satisfação do usuário.** Percurso Acadêmico, Belo Horizonte, v. 9, n. 18, jul./dez. 2019.

BROWNING, B.; COOPER, S. C. **Human Spaces: the global impact of biophilic design in the workplace.** Disponível em: <https://greenplantsforgreenbuildings.org/wpcontent/uploads/2015/08/Human-Spaces-ReportBiophilic-Global_Impact_Biophilic_Design.pdf>. Acesso em: 10 de dezembro de 2020.

CALDEIRA, V. Artigo. **aU – Arquitetura e Urbanismo.** São Paulo, edição 133, abr. 2005. Disponível em: < <http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/133/intersecao-22713-1.aspx>>. Acesso em: 16 de outubro de 2020.

CARDOSO, MARIANNA G. P.; REIS, PATRÍCIA O. B. **ARQUITETURA EM PALMAS – TO: Considerações sobre uma modernidade extemporânea.** I SAMA – Seminário de Arquitetura Moderna na Amazônia. v. 1, fev./dez. 2016.

DETANICO, F. B.; SCHWAB, F. A.; PIZZATO, G. Z. de A.; TEIXEIRA, F. G.; JACQUES, J. J. de; OLIVEIRA, B. F. de. Emoções positivas no uso do espaço construído de um campus universitário associadas aos atributos do design biofílico. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 19, n. 4, p. 37-53, out./dez. 2019.

GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa.** São Paulo: Atlas, 1991.

HATTA, T., YOSHIDA, H., KAWAKMI, A., & OKAMOTO, M. (2002). **Color of computer display frame in work performance, mood and physiological response.** *Perceptual and Motor Skills*, 94, 39-46.

JOYE, Y. Architectural Lessons from Environmental Psychology: the case of Biophilic Architecture. **Review os General Psychology**, v. 11, n. 4, p. 305-328, 2007.

KAPLAN, R. The Role of Nature in the Context of the Workplace. **Landscape and Urban Planning**, v. 26, p. 193-201, 1993.

KELLERT, S. R.; **Dimensions, Elements, and Attributes of Biophilic Design.** 2007. Acesso em: 10 de janeiro de 2021.

KELLERT, S.; CALABRESE, E. **The Practice of Biophilic Design**, 2015. Disponível em:<https://docs.wixstatic.com/ugd/21459d_81ccb84caf6d4bee8195f9b5af92d8f4.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2019.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica: Técnicas de pesquisa.** 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 310 p.

OKAMOTO, J. **Percepção ambiental e comportamento: visão holística da percepção ambiental na arquitetura e na comunicação.** São Paulo: Editora Makenzie, 2002.

SALINGAROS, N. A. The Biophilic Index Predicts Healing Effects of the Built Environment. **JBU: Journal of Biourbanism**, v. 8, n. 1, p. 1-23, Feb 2019.

SANTOS, V. I. M. **Desenho para um planeta vivo: biofilia uma solução para o urbanismo e arquitetura sustentáveis.** 2016. Dissertação de Mestrado Integrado em arquitetura. – Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa, Lisboa, 2016.

UGREEN. **Biofilia: como aplicar o design biofílico em sua casa e em seus projetos.** 2020. Disponível em: <<https://www.ugreen.com.br/biofilia-como-aplicar-o-design-biofilico-na-sua-casa-e-em-seus-projetos/>>. Acessado em: 19 de fevereiro de 2021.

WILSON, Edward Osborne. **Biophilia: The human bond with other species.** Cambridge: Harvard University Press, 1984.

APÊNDICES A: QUESTIONÁRIO APLICADO AOS FUNCIONÁRIOS

Pesquisa aplicada aos funcionários sobre a identificação de aspectos biofílicos no departamento público – Secretaria da Educação do Estado do Tocantins - TO

Prezado trabalhador, obrigada pela participação. Ao responder este questionário você estará nos ajudando a obter melhores resultados na pesquisa.

1. Existe algum tipo de prática de conservação da área natural (flora, fauna, paisagem) no entorno? Sim Não
2. Há quanto tempo trabalha no departamento? 0 a 2 anos 2 a 5 anos mais de 5 anos
3. No geral, quanto tempo você passa por semana no departamento?
 20 horas semanais 40 semanais mais de 48 horas
4. Passou por algum episódio de estresse no trabalho nos últimos meses?
 sim, no último mês; sim, nos últimos três meses; não passei por nenhum episódio de estresse no trabalho nos últimos meses.
5. Existe algum elemento no seu espaço de trabalho que te remeta a natureza?
Elementos naturais; Móveis e cores que remetam a natureza; Nenhum
6. O departamento possui iluminação e ventilação:
 Natural Artificial
7. Quais dos elementos você mais deseja no seu ambiente de trabalho?
 Luz natural; Plantas; Cores de moveis que remetam a natureza.
8. Você possui vista para a janela da sua mesa de trabalho?
 Sim Não
9. Você acha que um espaço com aspectos de definem o *design biofílico*⁸ poderia aumentar a sua produtividade no trabalho? aumentaria consideravelmente; manteria como está; reduziria minha produtividade.
10. Entre as duas opções, qual seria o ambiente de trabalho ideal para você?

⁸ A biofilia é o 'amor pela vida ou por organismos vivos'. O design Biofílico por sua vez, tem como objetivo criar ambientes naturais onde possamos viver, trabalhar e aprender. Isso se torna possível quanto incluímos de forma consciente a natureza no design arquitetônico ou de interiores. (Cary Cooper, 2015)

()

11. Você consegue identificar pelo menos uma dessas espécies sendo usadas dentro de espaços internos que você frequenta diariamente?

()

Jibóia
(*Epipremnum pinnatum*)

()

Samambaia
(*Nephrolepis exaltata*)

()

Zamioculca
(*Zamioculcas zamiifolia*)

()

Espada de São Jorge
(*Sansevieria trifasciata*)

()

Lírio da Paz
(*Spathiphyllum wallisii*)

()

Palmeira Ráfia
(*Rhapis excelsa*)

12. Para você, seria uma opção fazer uso de plantas artificiais em espaços que não é possível o uso de plantas naturais? () Sim () Não